

विद्या भारती शिक्षा एक सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक घटना के रूप में

अजय मोहन सेमवाल¹ एवं एस0 सी0 पचौरी²

1. असि0 प्रोफेसर, उत्तरांचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. अधिष्ठाता शिक्षा विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

Received : 01/12/2023

1st BPR : 05/12/2023

2nd BPR : 07/12/2023

Accepted : 12/12/2023

Abstract

जीवन की गुणवत्ता पर नए दृष्टिकोण और विचारों के विकास को समकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ व्यापार, व्यवसाय, कृषि, संचार और नेटवर्किंग के विकास से सहायता मिली है। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, मनुष्य अपने प्रागैतिहासिक स्वरूप से काफी विकसित हुआ है। वह खुद को कई स्थितियों में रख रहा है जहां भौतिक विकास और सौभाग्य की संभावना है। दुनिया भर में, समाज अब संकट की स्थिति में है। यह तथ्य कि लोग अभी भी इस धरती पर मौजूद हैं, असहनीय रूप से भयानक है। इसके कारण, जीवन में विश्वास और टीम वर्क की कमी हो गई है, खुशी का स्तर गिर गया है और जीवन के प्रति वास्तविक उत्साह गायब हो गया है। नैतिक चरित्र, मानवीय मूल्यों और उच्च वास्तविकता में विश्वास की कमी संकट का मुख्य कारण है। आधुनिक भारतीय संस्कृति में महान संतों, शैक्षिक विचारकों और शिक्षकों द्वारा मूल्य शिक्षा को धार्मिक आस्था की मजबूत भावना के साथ जोड़ने की आवश्यकता की जोरदार वकालत की गई है। मानव स्वभाव के सबसे विशिष्ट पहलू - विकास और पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक गुण - नैतिक और आध्यात्मिक गुण हैं। सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या भारती एकल-शिक्षक विद्यालयों और संस्कार की भी देखरेख करती हैं केंद्र (संस्कृति विद्यालय)। इन संस्थानों में सरस्वती भी शामिल है विद्यालास, विद्या मंदिर, शिशु वाटिकाएँ, और शिशु मंदिर, 250 से अधिक इंटरमीडिएट कॉलेजों के अलावा, इसका उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लगभग 25 संस्थानों पर नियंत्रण है। यह उत्तर-पूर्वी राज्यों के दूरदराज के इलाकों के साथ-साथ केरल और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी स्कूल चलाता है, जहां आर.एस.एस. बहुत अधिक बोलबाला नहीं है। वे स्थान जो गरीबी में हैं और जो स्थान स्वदेशी समूहों और लोगों के घर हैं, उन दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 50 से अधिक राज्य और क्षेत्रीय समितियों के साथ संबद्धता के कारण इसे भारत का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन होने का खिताब प्राप्त है। इस विस्तार के लिए आवश्यक धन कई स्थानों से जुटाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी समूहों से दान भी शामिल था। स्कूल पेशेवर और सरकारी परिवारों के बच्चों के साथ-साथ महानगरीय और छोटे शहर के व्यापारी पृष्ठभूमि के बच्चों के बीच लोकप्रिय हैं।

Key words: विद्या भारती शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटना।

परिचय

जीवन में गुणवत्ता के शिक्षा परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विकास

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और व्यापार, कृषि, संचार और नेटवर्किंग के क्षेत्र में हाल की सफलताओं के परिणामस्वरूप जीवन की गुणवत्ता के बारे में सोचने के नए तरीके प्रज्वलित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य अपने मूल स्वभाव से

विमुख हो गया है। जब उसके भौतिक जीवन में प्रगति होती है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, तो वह खुद को लगातार नई परिस्थितियों में पाता है।

ग्रह के हर क्षेत्र में समाज की स्थिति अब अस्थिर है। हाल के दिनों में मनुष्यों के जीवन स्तर में काफी गिरावट आई है। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, जीवन में विश्वास और साझेदारी की कमी हो गई है, खुशी का स्तर कम हो गया है और जीवन के प्रति सच्चा उत्साह गायब हो गया है। नैतिकता की हानि, अन्य लोगों के प्रति सम्मान की कमी और बड़ी वास्तविकता में अविश्वास ऐसे प्राथमिक कारक हैं जिन्होंने संकट में योगदान दिया है। धार्मिक विश्वास और मूल्य शिक्षा का संयोजन कुछ ऐसा है जिसे भारत में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संतों और समकालीन शैक्षिक नेताओं और शिक्षकों दोनों के लिए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाया गया है। नैतिक और आध्यात्मिक घटक मानव स्वभाव के सबसे अधिक परिभाषित तत्व हैं, और वे मानव स्वभाव के विकास और पूर्ण अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये दोनों पहलू पूरे समय मानव मानस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक घटना के रूप में शिक्षा

शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण (आईएससीईडी) (2011) के अनुसार, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा बनाया गया था, शिक्षा को "उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा समाज जानबूझकर अपनी संचित जानकारी, ज्ञान, पीढ़ियों के बीच समझ, दृष्टिकोण, मूल्य, कौशल, दक्षताएं और व्यवहार।" इसमें इस तरह से बोलना शामिल है जिससे सीखने को बढ़ावा मिले। इस धारणा के चश्मे से देखने पर यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि शिक्षा अब विकास, आत्म-विकास और विकास का अनुभव कर रही है। मुद्दे के आकार को देखते हुए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह प्रगति कैसे स्थापित की जाती है और किन कारकों का इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक क्षमता के रूप में शिक्षा

आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ-साथ वैश्विकवादी विचारधारा के कारण, पूर्व शिक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। लेवको का दावा है, "ऊर्जा संसाधनों की अर्थव्यवस्था को ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदलने, सांस्कृतिक आधिपत्य और भू-सांस्कृतिक नीति को विश्व विकास के मुख्य कारकों के रूप में घोषित करने से शिक्षा के सबसे आशाजनक राष्ट्रीय मॉडल के क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है।" (2017) अपने निष्कर्षों की प्रस्तुति में। अपेक्षित व्यावसायिक ज्ञान, योग्यता, परिश्रम, अनुशासन और योग्यता के अलावा, एक व्यक्ति में कुछ नैतिक और आध्यात्मिक गुणों के साथ-साथ रचनात्मक होने की क्षमता भी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ये सभी गुण हैं वह राज्य के निरंतर विकास की आधारशिला है। परिणामस्वरूप, आधुनिक दुनिया में, शिक्षा को न केवल एक नई तरह की संस्कृति के विकास में बल्कि समग्र रूप से समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य परिवर्तन के परिणामस्वरूप शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है। लोगों की आध्यात्मिकता और उन्हें आकार देने वाली मूल्य प्रणालियों के बारे में प्रश्न अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

शिक्षा में किए गए वित्तीय निवेश की दक्षता में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत लोगों की क्षमता और समग्र रूप से राज्य की क्षमता दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, शिक्षा पर खर्च होने वाले कुल सरकारी खर्च का हिस्सा काफी हद तक स्थिर है, हालांकि यह आर्थिक विकास की डिग्री और मानव विकास के स्तर दोनों के आधार पर काफी भिन्न होता है। परिणामस्वरूप, उभरते देशों की तुलना में, औद्योगिक देशों में शिक्षा के लिए समर्पित बजट का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहता है; हालांकि, उच्च स्तर के मानव विकास वाले देशों में, यह प्रतिशत मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की तुलना में दोगुना है।

विद्या सांस्कृतिक शिक्षा और विस्तार भूमि, भवन और संसाधनों के लिए भारती

विद्या संस्कार के संचालन का दायित्व भारती का है केन्द्रों को सांस्कृतिक विद्यालयों के साथ-साथ सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एकल-शिक्षक विद्यालयों के रूप में भी जाना जाता है। इन स्कूलों को शिशु सहित कई नामों से जाना जाता

है वाटिकाएँ, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, और सरस्वती विद्यालास, दूसरों के बीच में। 250 से अधिक इंटरमीडिएट कॉलेजों के अलावा, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण कॉलेजों के लगभग 25 संस्थानों पर इसका अधिकार है। यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के साथ-साथ केरल और तमिल जैसे अन्य राज्यों के एकांत क्षेत्रों में स्कूल संचालित करता है। नाडु, जहां आरएसएस का कोई खास प्रभाव नहीं है, विशेष रूप से गरीब क्षेत्रों के साथ-साथ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो स्वदेशी लोगों और समुदायों के घर हैं। तथ्य यह है कि यह 50 से अधिक राज्य और क्षेत्रीय समितियों से जुड़ा हुआ है जो इसे भारत का सबसे व्यापक स्वैच्छिक संगठन होने का गौरव प्रदान करता है। इस विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि विभिन्न स्रोतों से आई, जिसमें दुनिया भर के धर्मार्थ संगठनों से दान भी शामिल है। आवाज़ के अनुसार, जो लंदन में स्थित है, गुजरात के लिए सेवा इंटरनेशनल भूकंप धन का एक बड़ा प्रतिशत आरएसएस स्कूलों के निर्माण के लिए उपयोग किया गया है। ये दावे सेवा से आते हैं अंतर्राष्ट्रीय। नेटवर्क को जनसंघ और भाजपा से जुड़े राजनेताओं द्वारा प्रदान किए गए अधिमान्य भूमि आवंटन से भी लाभ हुआ। नानाजी देशमुख की राय थी कि आंदोलन "भौतिकवादी" हो गया है, जिसका अर्थ है कि इसका प्राथमिक ध्यान योग्य शिक्षकों की भर्ती के बजाय अतिरिक्त भूमि, भवन और संसाधनों के अधिग्रहण पर था। शहरी और छोटे शहरों के व्यापारियों के साथ-साथ पेशेवर और सरकारी आधिकारिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बच्चे स्कूलों की ओर आकर्षित होते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. जीवन में गुणवत्ता के शिक्षा परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विकास पर अध्ययन करना
2. विद्या पर अध्ययन करना सांस्कृतिक शिक्षा और विस्तार भूमि, भवन और संसाधनों के लिए भारती

अनुसंधान क्रियाविधि

हम अनुसंधान डेटा एकत्र करने के लिए गहन या संचयी जांच करके ऐसा करते हैं। यह अध्ययन अपने प्राथमिक अनुसंधान दृष्टिकोण के रूप में सर्वेक्षण-आधारित ऐतिहासिक सह वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग करने पर केंद्रित है। शोध की जनसंख्या में वे सभी छात्र शामिल हैं जो वर्तमान में विद्या में नामांकित हैं उत्तराखंड में मंदिर स्कूल. ऐसा माना जाता है कि वहां 2,50,000 लोग रहते हैं और कुल 300 स्कूल हैं।

उपलब्ध अनुसंधान उपकरण अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी संकलित करने के लिए शोधकर्ता अपनी स्वयं की राय तैयार करेगा।

स्थैतिक तकनीक

विद्या पर आधारित है मंदिर स्कूलों का शैक्षणिक दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान। किसी भी प्रकार की स्थैतिक तकनीक की अनुशंसा करने से बचना। यदि आगे की जांच में तुलना की आवश्यकता पाई जाती है, तो नाममात्र माप पैमाने को लागू किया जाएगा।

डेटा विश्लेषण

तालिका 1 उत्तरदाताओं की उम्र के आधार पर

आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	PERCENTAGE
18 वर्ष से कम आयु	50	16.67%
18-25 साल की उम्र	120	40.00%
26-35 साल की उम्र	80	26.67%
36-45 साल की उम्र	30	10.00%
45 वर्ष से अधिक आयु	20	6.67%

तालिका 1 पाँच आयु समूहों में उत्तरदाताओं के वितरण को दर्शाती है। उत्तरदाताओं में, 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की हिस्सेदारी कुल का 16.67% थी, जिसमें 50 व्यक्ति शामिल थे। इससे पता चलता है कि उत्तरदाताओं का एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र की श्रेणी में आता है। तालिका में पहचाना गया सबसे बड़ा आयु समूह 18-25 वर्ष का वर्ग है, जिसमें 40.00%

उत्तरदाताओं के साथ 120 व्यक्ति शामिल हैं। यह इंगित करता है कि उत्तरदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा के भीतर आता है, जो सर्वेक्षण की गई आबादी के एक विविध और पर्याप्त हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। 26-35 वर्ष के आयु वर्ग में 80 उत्तरदाता शामिल हैं, जो कुल का 26.67% है। यह खोज इंगित करती है कि उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इस आयु सीमा के भीतर आता है, जो बीसवीं सदी के अंत से तीसरी की शुरुआत तक के व्यक्तियों के दृष्टिकोण और अनुभवों पर विचार करने के महत्व को प्रदर्शित करता है। 36-45 वर्ष के आयु वर्ग में 30 उत्तरदाता शामिल हैं, जो कुल का 10.00% प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पता चलता है कि उत्तरदाताओं का एक छोटा हिस्सा 36-45 वर्ष की आयु सीमा के भीतर आता है, जो संभावित रूप से प्रतिनिधित्व में कमी का संकेत देता है क्योंकि व्यक्ति अपने 30 के मध्य और उससे आगे बढ़ते हैं।

45 वर्ष से अधिक उम्र के उत्तरदाताओं की श्रेणी में सबसे कम व्यक्ति हैं, जिनमें 20 उत्तरदाता कुल का 6.67% प्रतिनिधित्व करते हैं। इस खोज से पता चलता है कि अपेक्षाकृत कम संख्या में उत्तरदाता 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो सर्वेक्षण की गई आबादी में वृद्ध व्यक्तियों के कम प्रतिनिधित्व को उजागर करता है। तालिका 4.2 में प्रस्तुत आयु वितरण का विश्लेषण करने से उत्तरदाताओं की आयु संरचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यह जानकारी शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वेक्षण की गई आबादी के भीतर विभिन्न आयु समूहों के दृष्टिकोण, अनुभवों और संभावित विविधताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, अंततः किए जा रहे शोध या अध्ययन की व्याख्या और प्रयोज्यता में सहायता करती है।

ग्राफ नं. 1 उत्तरदाताओं की उम्र के आधार पर

तालिका 2 विद्या के बारे में उत्तरदाताओं में जागरूकता उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान

जागरूकता	नमूनों की संख्या	को PERCENTAGE
हाँ	250	83.33%
नहीं	50	16.67%

तालिका 2 के रूप में लेबल की गई तालिका विद्या के संबंध में उत्तरदाताओं की जागरूकता पर डेटा प्रस्तुत करती है उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान। तालिका प्रत्येक श्रेणी के लिए नमूनों या उत्तरदाताओं की संख्या, संबंधित प्रतिशत के साथ प्रदान करती है। तालिका के अनुसार, 83.33% उत्तरदाताओं, कुल 250 व्यक्तियों ने सकारात्मक उत्तर दिया, जो दर्शाता है कि वे विद्या के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान। दूसरी ओर, 16.67% उत्तरदाताओं, जिनमें 50 व्यक्ति शामिल थे, ने

नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जो दर्शाता है कि वे इस संस्था के बारे में नहीं जानते हैं। डेटा से पता चलता है कि एक महत्वपूर्ण बहुमत, जो उत्तरदाताओं का 83.33% है, विद्या से परिचित हैं उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान। यह सर्वेक्षण की गई आबादी के बीच संस्था के बारे में अपेक्षाकृत उच्च स्तर की जागरूकता और मान्यता का सुझाव देता है। इसके विपरीत, 16.67% उत्तरदाताओं ने विद्या के बारे में जागरूकता के लिए "नहीं" में उत्तर दिया। भारती संस्था, इसका तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षण की गई आबादी का एक ऐसा वर्ग है जो इस संस्था से परिचित नहीं है। तालिका 2 में प्रस्तुत जानकारी विद्या के संबंध में उत्तरदाताओं के बीच जागरूकता के विभिन्न स्तरों पर प्रकाश डालती है उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान। यह डेटा संस्थान की पहुंच और दृश्यता को समझने के साथ-साथ सर्वेक्षण की गई आबादी के भीतर इसके प्रचार या सूचनात्मक प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

ग्राफ नं. 2 विद्या के प्रति उत्तरदाताओं में जागरूकता उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान

तालिका 3 जानकारी विद्या के बारे में जानें उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान

तरीका	उत्तरदाताओं की संख्या	%
दोस्तों या परिवार के सदस्यों से	100	33.33%
विज्ञापनों से	70	23.33%
अखबारों या पत्रिकाओं से	40	13.33%
सोशल मीडिया से	70	23.33%
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)	20	6.67%

तालिका 3 यह जानकारी प्रदान करती है कि उत्तरदाताओं को विद्या के बारे में कैसे पता चला उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान। तालिका जागरूकता की प्रत्येक विधि के लिए उत्तरदाताओं की संख्या, संबंधित प्रतिशत के साथ प्रस्तुत करती है। उत्तरदाताओं का सबसे बड़ा अनुपात, जिसमें 33.33% (100 व्यक्ति) शामिल हैं, ने विद्या के बारे में सीखा दोस्तों या परिवार के सदस्यों की सिफारिशों के माध्यम से भारती संस्थान। यह संस्था के बारे में जागरूकता फैलाने में मौखिक बातचीत के महत्व को इंगित करता है। विज्ञापनों ने जागरूकता पैदा करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, 23.33% (70 व्यक्तियों) उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि वे विद्या के बारे में जागरूक हो गए हैं इस माध्यम से भारती संस्था। यह सर्वेक्षण की गई आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंचने में प्रचार अभियानों या विपणन प्रयासों की प्रभावशीलता का सुझाव देता है। 13.33% (40 व्यक्तियों) उत्तरदाताओं के लिए जागरूकता के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का हवाला दिया गया।

इसका तात्पर्य यह है कि पारंपरिक प्रिंट मीडिया का संस्थान के बारे में जानकारी के प्रसार पर मामूली प्रभाव बना हुआ है। सोशल मीडिया ने भी प्रमुख भूमिका निभाई, 23.33% (70 व्यक्तियों) उत्तरदाताओं ने विद्या के बारे में जानने की सूचना दी।

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भारती संस्थान । यह लक्षित दर्शकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने में डिजिटल चैनलों के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। 6.67% (20 व्यक्तियों) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक छोटे अनुपात ने संस्थान के बारे में जागरूकता के स्रोत के रूप में अन्य अनिर्दिष्ट तरीकों का संकेत दिया। तालिका 3 में प्रस्तुत विवरण उन कई मार्गों को दर्शाता है जिनके माध्यम से उत्तरदाताओं को विद्या के बारे में पता चला उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान । डेटा संस्थान के बारे में जानकारी प्रसारित करने में व्यक्तिगत सिफारिशों, विज्ञापनों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और सोशल मीडिया के महत्व को दर्शाता है। इन जागरूकता चैनलों को समझने से संस्थान की मार्केटिंग रणनीतियों और संचार प्रयासों को व्यापक दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद मिल सकती है।

ग्राफ नं. 3 जानकारी जानिए विद्या के बारे में उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान

तालिका 4 उत्तरदाताओं ने विद्या का अध्ययन किया है या काम किया है उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान

प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	को PERCENTAGE
हाँ	50	16.67%
नहीं	250	83.33%

तालिका 4 इस बात की जानकारी प्रदान करती है कि उत्तरदाताओं ने विद्या में अध्ययन किया है या काम किया है उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान । तालिका प्रत्येक प्रतिक्रिया श्रेणी के लिए उत्तरदाताओं की संख्या, संबंधित प्रतिशत के साथ प्रस्तुत करती है। तालिका के अनुसार, 16.67% उत्तरदाताओं, कुल 50 व्यक्तियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, यह दर्शाता है कि उन्होंने विद्या में अध्ययन किया है या काम किया है। उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान । इसके विपरीत, 83.33% उत्तरदाताओं, जिनमें 250 व्यक्ति शामिल थे, ने नकारात्मक उत्तर दिया, जो दर्शाता है कि उनका संस्थान के साथ कोई शैक्षिक या व्यावसायिक संबंध नहीं है। डेटा से पता चलता है कि उत्तरदाताओं का एक छोटा सा हिस्सा, जो 16.67% है, का विद्या में अध्ययन या काम करने का इतिहास है। उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान । इससे पता चलता है कि सर्वेक्षण की गई आबादी में से सीमित संख्या में संस्था के साथ प्रत्यक्ष अनुभव या जुड़ाव रहा है। दूसरी ओर, अधिकांश उत्तरदाताओं, यानी 83.33% ने विद्या में अध्ययन या काम नहीं किया है। भारती संस्था यह इंगित करता है कि संस्था में सर्वेक्षण की गई आबादी के बीच अपेक्षाकृत कम स्तर की परिचितता या प्रत्यक्ष भागीदारी हो सकती है। तालिका 4 में प्रस्तुत विवरण विद्या के साथ उनके पिछले शैक्षिक या व्यावसायिक संबंधों के आधार पर उत्तरदाताओं के वितरण पर प्रकाश डालता है उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान । सर्वेक्षण की गई आबादी के बीच संस्था के प्रति जुड़ाव और जोखिम के स्तर को समझने के लिए यह डेटा मूल्यवान हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह पूर्व छात्रों की भागीदारी, भर्ती प्रयासों और क्षेत्र के भीतर एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करने के लिए संस्थान की रणनीतियों को सूचित करने में मदद कर सकता है।

ग्राफ नं. 4 उत्तरदाता विद्या में अध्ययनरत अथवा कार्यरत हैं उत्तराखंड राज्य में भारती संस्थान

सारणी 5 विद्या का प्रभाव सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में भारती संस्थान (लिकर्ट स्केल)

रेटिंग	नमूनों की संख्या	%
दृढ़तापूर्वक सहमत	180	60.00%
सहमत	80	26.67%
ना तो सहमत ना ही असहमत	25	8.33%
असहमत	10	3.33%
दृढ़तापूर्वक असहमत	5	1.67%

व्याख्या: विद्या के प्रभाव का आकलन करने के लिए 300 उत्तरदाताओं के नमूने के साथ एक लिकर्ट स्केल सर्वेक्षण किया गया था सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के विकास पर भारती संस्था। तालिका 4.28 में दी गई जानकारी से पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने 1 से 5 के पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव की परिकल्पना को कैसे रेट किया, यह दर्शाता है कि वे इससे सहमत थे या असहमत थे।

नमूना लिए गए उत्तरदाताओं में से साठ प्रतिशत, या एक बड़े बहुमत ने, "दृढ़ता से सहमत" (रेटिंग 5) का चयन करके परिकल्पना के साथ अपनी मजबूत सहमति का संकेत दिया। इससे पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल लोगों का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में विद्या में विश्वास करता है सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में भारती संस्था का योगदान। वे सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित करने और बढ़ाने के लिए संस्था के योगदान को महत्वपूर्ण, सार्थक और लाभप्रद मानते हैं।

इसके अतिरिक्त, 26.67% उत्तरदाताओं ने "सहमत" (रेटिंग 4) प्रतिक्रिया का चयन करके सिद्धांत के साथ अपनी सहमति का संकेत दिया। इससे पता चलता है कि उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक-सांस्कृतिक सेटिंग में संस्था के योगदान के बारे में अनुकूल राय रखता है, भले ही उनकी सहमति का स्तर "दृढ़ता से सहमत" चुनने वालों जितना ऊंचा न हो।

केवल 8.33% उत्तरदाताओं ने "न तो सहमत और न ही असहमत" चुना (रेटिंग 3), जो परिकल्पना के साथ सहमति की कमी को दर्शाता है। ये लोग विद्या की धारणा के न तो दृढ़ता से पक्ष में हैं और न ही विरोध में भारती संस्था का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनकी टिप्पणियाँ कुछ हद तक अस्पष्टता या दृढ़ स्थिति की कमी दर्शाती हैं।

इसके अतिरिक्त, 3.33% उत्तरदाता परिकल्पना से असहमत थे, उन्होंने प्रतिक्रिया "असहमत" (रेटिंग 2) का चयन किया। उत्तरदाताओं के इस उपसमूह का मानना है कि संस्था का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के विकास पर कम अनुकूल या यहां तक कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इसके समान, 1.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने "पूरी तरह से असहमत" (रेटिंग 1) का चयन करके विचार के साथ अपनी मजबूत असहमति का संकेत दिया। ये लोग जिद पर अड़े हैं कि विद्या भारती संस्थान का सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के विकास पर या तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

विद्या के अनुकूल प्रभाव के संबंध में काफी हद तक सहमति का संकेत देता है 300 उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई लिफ्ट स्केल रेटिंग के आधार पर सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के विकास पर भारती संस्थान। अधिकांश उत्तरदाता या तो दृढ़ता से परिकल्पना से सहमत हैं या उससे सहमत हैं, जो सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को आकार देने और सुधारने की संस्था की क्षमता में उनके विश्वास को प्रदर्शित करता है। हालाँकि, उत्तरदाताओं की सहमति, तटस्थ रुख और असहमति के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सामाजिक-सांस्कृतिक सेटिंग पर संस्थान के प्रभावों के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करते हैं।

ग्राफ नं. 5 विद्या का प्रभाव सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में भारती संस्थान (लिफ्ट स्केल)

उपसंहार

साक्ष्य संगठन के बारे में विवरण साझा करने में मौखिक रेफरल, विज्ञापनों, प्रकाशनों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के महत्व को प्रदर्शित करता है। बड़े दर्शकों तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए, संस्थान की मार्केटिंग रणनीति और संचार पहल को विभिन्न जागरूकता चैनलों की समझ से लाभ हो सकता है। पहले बताई गई विशेषताएं, जैसे पाठ्यक्रम डिजाइन, अत्याधुनिक शिक्षण तकनीक, पाठ्यतर गतिविधियां, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और ढांचागत सुविधाएं, महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं जिन्होंने स्कूल के अंदर शिक्षा पर अनुकूल प्रभाव डाला है। इन स्वीकृत विशेषताओं को समझने से संस्थान को अपनी ताकत बढ़ाने और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है जिन्हें उत्तरदाताओं से अनुकूल प्रतिक्रिया मिली है। यह संस्थान की शक्तियों और शिक्षा और समग्र शैक्षिक प्रणाली पर सकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डालता है, साथ ही उन विषयों के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करता है जिन्होंने नमूना समूह के साथ तालमेल बिठाया है। विद्या पर उत्तरदाताओं के बीच दृष्टिकोण में भिन्नता उत्तराखंड राज्य में सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में भारती संस्था की भूमिका। अधिकांश उत्तरदाता संस्था के प्रभाव को अत्यधिक सकारात्मक मानते हैं, जो सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित करने और जोड़ने में अपनी भूमिका के लिए समर्थन दिखाते हैं। संस्था इन विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को ध्यान में रखते हुए अपने सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में अपनी ताकत और विकास के संभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन कर

सकती है। संस्थान इसे सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में अपने योगदान को बेहतर बनाने, किसी भी मुद्दे या आलोचना का जवाब देने और सर्वेक्षण किए जा रहे लोगों के मूल्यों और लक्ष्यों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में उपयोग कर सकता है। उपरोक्त कारक, जैसे क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण, राष्ट्रीय मूल्यों और देशभक्ति को प्रोत्साहन, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, खेल और शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहन, और कला और साहित्य को प्रोत्साहन, कई में संस्थान की भागीदारी को उजागर करते हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ जिन्हें उत्तरदाताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। संस्था इन स्वीकृत कारकों को समझकर सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में योगदान करने और अपने उद्देश्यों को नमूना समुदाय के मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मिलाने के अपने प्रयासों को और बढ़ा सकती है। यह संस्थान की शक्तियों और क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास पर लाभकारी प्रभावों पर प्रकाश डालता है, जबकि उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्वों पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थान को किसी भी गलतफहमी को दूर करने, इसकी विशिष्टता को उजागर करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा में सुधार करने में मदद कर सकता है। अधिकांश छात्र विद्या की किसी भी आलोचना से अनभिज्ञ हैं भारतीय इंस्टीट्यूशन, हालांकि छात्रों के एक बड़े प्रतिशत ने संस्थान के बारे में शिकायतें या बुरी टिप्पणियां सुनी हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी आवश्यक रूप से आलोचनाओं या प्रतिकूल टिप्पणियों की प्रामाणिकता या सटीकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है; यह केवल मामले के बारे में छात्रों के ज्ञान को दर्शाता है।

संदर्भ

- [1] कोस्टिना , एवी और खोरिना , जीपी (2012)। एक कार्यात्मक प्रणाली के रूप में शिक्षा: विभिन्न प्रकार के समाज में अभिव्यक्ति की विशिष्टताएँ। ज्ञान। समझ। कौशल, 1, 65-71
- [2] लेव्को , एआई (2017)। आधुनिक सूचना समाज में शिक्षा की प्रणाली। सूचना सोसायटी में दर्शन और मानवतावादी विज्ञान, 3(17), 42-53
- [3] राष्ट्रीय परियोजना "शिक्षा" (2018)। यूआरएल: <https://strategy24.ru/ru/projects/project/view?slug=natsionalnyy-proyekt-obrazovaniye&category=education>
- [4] रोजर्स, सीआर और फ्रीबर्ग, एचजे (2002)। सीखने की आजादी। मॉस्को: स्मिस्ल
- [5] ब्लूम, बीएस (1964) " शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण: शैक्षिक लक्ष्यों का वर्गीकरण " कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षकों की एक समिति, लंदन द्वारा ।
- [6] आहूजा , (2005) " भारत में समाज अवधारणाएँ, सिद्धांत और हालिया रुझान" नई दिल्ली।
- [7] पाठक, पीडी (2008) कोठारी आयोग सहित " शिक्षा पर भारतीय आयोग" / आगरा प्रकाशन आगरा।
- [8] अल्बर्ट और ट्रॉम्सडॉर्फ । (2011) " जीवन काल में सामाजिक विकास में संस्कृति की भूमिका " बर्कले इलेक्ट्रॉनिक प्रेस द्वारा निर्मित ।
- [9] अल्बर्ट, आई., और फेरिंग , डी. (2012) " परिवार के भीतर अंतर-पीढ़ीगत मूल्य संचरण और भावनात्मक संबंध गुणवत्ता की भूमिका " परिवार विज्ञान, 3, 4-12।
- [10] अल्बर्ट, आई., फेरिंग , डी., और मिशेल्लस , टी. (2013) " लकजमबर्ग में अंतर-पीढ़ीगत पारिवारिक संबंध: पुर्तगाली आप्रवासी और लकजमबर्ग परिवारों में पारिवारिक मूल्य और अंतर-पीढ़ीगत एकजुटता" यूरोपीय मनोवैज्ञानिक, 18, 59-69।
- [11] वूलकोक , माइकल। (2014) " संस्कृति, राजनीति और विकास" नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर 6939। वाशिंगटन: विश्व बैंक।